

COMPARATIVE STUDY OF WEDDING CEREMONIES IN UZBEKISTAN AND GERMAN

O‘ZBEK VA NEMIS TILLARIDA NIKOH KUNI O‘TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING QIYOSIY TADQIQI

Ibadullayeva Surayyo Sadullayevna

Xorazm viloyati Pedagogik mahorat markazi Nemis va fransuz tillari metodisti

Xorazm viloyati, Qo‘shko‘pir tumani

surayyo.ibadullaeva@bk.ru

Annotation: in this article, the rituals associated with Uzbek and German marriage weddings are subject to analysis, and in Uzbek linguistics, lexical units associated with a marriage wedding are analyzed.

Аннотация: В данной статье анализируются обряды, связанные с узбекской и немецкой свадьбами, и анализируются лексические единицы, связанные со свадьбой в узбекском языкознании.

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek va nemis nikoh to‘ylari bilan bog‘liq marosimlar tahlilga tortiladi va o‘zbek tilshunosligida nikoh to‘yi bilan bog‘liq leksik birliklar tahlil etiladi.

Keywords: traditions, rituals, wedding, wedding, gift, bride, groom, honeymoon, Greetings to the bride, engagement, groom, mother-in-law, mother-in-law.

Ключевые слова: традиции, обряды, свадьба, венчание, подарок, невеста, жених, медовый месяц, Привет невесте, помолвка, жених, свекровь, свекровь.

Kalit so‘zlar: an‘analari, marosimlar, nikoh to‘yi, to‘yona, sovg‘a, kelin, kuyov, asal oyi, kelin salom, qudalar, sovchi, qaynota, qaynona.

Nikoh to‘yi marosimi turli xalqlarda turlicha nishonlanishi bilan bir qatorda o‘ziga xos atamaları va lingvokulturologik jihatlari bilan ajralib turadi. Har bir xalqning o‘z tarixi bo‘lgani kabi nemis xalqi urf odatlari va an‘analari ham o‘ziga xosdir. O‘z navbatida Germaniyada ham to‘y marosimlari hududlararo farq qiladi. Ba’zi udum va an‘analarning ham o‘ziga xos tarixi bor, albatta. Jumladan bu marosimlar huddi bizni qadim o‘tmishdan ardoqlab kelingan udumlar kabi muqaddasdir.

Keling to‘ydan oldin o‘tkaziladigan marosimlarga bir nazar tashlab ko‘ramiz. Bulardan eng muhim o‘rin egallaydiganlaridan biri bu „**Verlobung**“ ya‘ni unashtiruv

marosimidir. Huddi bizni o‘zbek xalqimizda o‘tkaziladigan, „**Fotiha to‘yi**“ kabi. Unashtiruv marosimi tor doirada o‘tkazilsada, bo‘lajak juftliklar uchun esda qolarisi kuyov tomonidan kelinga qilinadigan hadyalar muhim rol o‘ynaydi. Chunki kuyov kelinga marosimning ramziy timsoli bo‘lgan olmos ko‘zli uzuk hadya qiladi. Har bir urf odat va an‘analar o‘ziga xos aloqadorlik va ramziylikka ega, Zotan ularning zamirida ming yillik tarix yotibdi. Uzukdagi olmosh toshi esa soflik, mustahkamlik va sevishgan ikki yoshni birlashtirish timsoli sifatida e‘tirof etiladi.

Hochzeitstermin –ya’ni nikoh to‘yi sanasi ham oy to‘lgan kunga qarab rejalashtiriladi. To‘ydan oldingi „**Polterabend**“ marosimi ham alohida katta ahamiyatga ega. Negaki bunda kelin kuyovning yaqin qarindoshlari va do‘stlari yig‘ilib idishlarni sindirishadi. Nemis xalqida shunday maqol bor: **Singan idishlar baxt olib keladi. (Scherben bringen schließlich Glück)** Bu maqol to‘y oldi o‘tkaziladigan Polterabend oqshomiga ko‘chgan bolsa ajab emas. Nemis xalqi ham huddi biz o‘zbeklar singari irim –sirim va yovuz ruhlarga ishonishi ularning barcha urf odatlarida o‘z aksini topadi. Ular singan idishlar ovozi bilan yovuz ruhlarni haydashga ishonishadi. Keyin esa kelin bilan kuyov bezatilgan supurgi bilan siniqlarni supurib olishadi. „**Polterabend**“ marosimi esa bo‘ydoqlik bilan xayrlashish marosimi deb ham e‘tirof etiladi. Hozirgi kunda bu marosim ancha zamonaviy tus olib, „**Junggesellabschied und Bridal Shower**“ deb ham nomlanadi. Bu marosim Germaniyaga Amerika va Niderlandiyadan kirib kelgan bo‘lib, uni, „**Die Brautparty**“ (huddi bizlardagi qizlar yig‘ini) deb nomlanib, nishonlanishi farqlanadi. Bu marosim ham to‘ydan olti hafta oldin bo‘lajak kelinning yaqin dugonalari bilan uyda yoki bezatilgan ochiq hovlida o‘tkaziladi. Har xil o‘yin kulgu, bazmu- jamshid avjida mehmonlar ichimliklar, tansiq taomlar bilan kuzatiladi.

Shu o‘rinda Avstriyadan kirib kelgan yana bir to‘y oldi an‘anasi ham e‘tiborga loyiqdir. „**Brautlied singen**“ ya’ni kelin qizning qo‘shiq kuylashi an‘anasi bizda mavjud emas. Qiz ota uyi oldida yaqinlari bilan xayrlashish maqsadida qo‘shiq ijro etadi. Har ikki halqda ham odatda to‘y kuni kelinni uyidan ertalab kuyov o‘z do‘stlari bilan olib ketadi. Bungacha ular bir-biri bilan ko‘rishishishi irim sirimlarga ko‘ra ma’n etiladi. Va nihoyat nikoh marosimi kuni ular ilk bor kelin kuyov obrazida namoyon bo‘ladilar. Bu uchrashuvni, „**First Look vor der Trauung**“ deyishadi. Bizga ma’lumki Yevropa xalqlarida nikoh o‘qitilishi cherkovda o‘tkaziladi. „**Hochzeitszeremonien bei der Trauung**“ bu marosimda ota qizini nikoh o‘qiladigan joyga olib boradi va bu bilan u qizini qanday inson bilan taqdirini bog‘layotganiga guvoh bo‘ladi. Keyin esa o‘zaro, „**Ringaustausch**“, ya’ni an‘anaga ko‘ra juftliklar bir biriga uzuk taqadilar. Shu tariqa nikoh marosimining navbatdagi

urf odatlariga qaytiladi. Kelin kuyov qum to'ldirilgan vaza olib, bir idishga sola boshlaydilar. Bu, „**Sandzeremonie**“ deb yuritiladi va maqsad ikkala yoshni bir oila ekanligi va birlashishini ramzi sifatida qaraladi. Bu udum ba'zi joylarda Polterabendda ham o'tkaziladi. So'ngra yosh juftlikka hayotining bardavom bo'lishi baxtli oila bo'lib ko'payishlari uchun daraxt ko'chatini ekishni taklif qilishadi. Daraxt esa chaqaloqlar paypoqchasi bilan bezatiladi. Meni e'tiborimni tortgan narsa shu bo'ldiki, nemislarda ham biz o'zbeklardagi singari yovuz ruhlarga ta'siriga va irim sirimlarga ishonish to'ylardagi deyarli barcha marosimlarda aks ettirilgan. Masalan, to'y korteji uchun mo'ljallangan mashinalar shinalariga shovqin suron solib borish uchun (aslida yovuz ruhlarni qochirish maqsadida) bo'sh temir idishlardan foydalanishadi. Mushakbozlik va tun yarmigacha o'yin kulgu qilish zamirida ham aslida baxtli nikohni yovuz ruhlardan himoyalash va kafolatlash yotadi. Nemis xalqida to'y kuni o'tkaziladigan kichik marosimlar nomlari sifatida **Geschenkübergabe von Gästen** „mehmonlar tomonidan sovg'alar va to'yonalarning topshirilishi“, „**Schreiben von Wünschen auf weißem Tuch**“ „oq matoga istak va tilaklarning yozilishi“, **Dank des Brautpaares** „kelin-kuyov tashakkuri“, **Tanz des Ehepaares** „kelin-kuyov raqsi“, **Schneiden der Torte vom Brautpaar** „kelin-kuyov tomonidan tortni kesish“, **Brautstrauß werfen** „gul irg'itish“ kabi an'anaga aylangan nikoh to'yi udumlarini e'tirof etish mumkin. Mehmonlar tomonidan sovg'alar va to'yonalarning topshirilishida restoranga kirishdan avval mezbonlarga turli ichimliklar tavsiya etiladi, mehmonlar bir-birlari bilan salomlashib oladilar va kelin-kuyov uchun olib kelgan to'yonalarni birma-bir taqdim etadilar. Shundan so'ng kelin-kuyov tomonidan tayyorlangan oq matoga tilak-istaklarini yozib qoldiradilar. So'ngra barcha mehmonlarning restoranga kirishlari so'raladi. Kuyov so'zga chiqib tashrif buyurgan mehmonlarga tashakkur izhor etib, o'z nutqida mehmonlar qayerdan tashrif buyurganlari, to'y marosimida qanday taomlar tortiq etilishi, mehmonlar bilan qachonlardir birga tushgan suratlarini to'yxonada olib qo'yilgani va ulardan esdalik uchun olib ketishlari mumkinligini aytib o'tadi. To'y davomida kelin-kuyov raqsi alohida o'rin tutadi va kelin-kuyov tomonidan maxsus tayyorlangan raqslar ijro etiladi. Raqs tugagandan so'ng kuyov va kelinning do'stlari oq matoni boshlariga soyabon qilib ushlab turadilar. Mehmonlar o'z xohishlariga qarab matoga pul tashlaydilar. Erkak mehmonlar kelin bilan, ayol mehmonlar esa kuyov bilan bir muddat raqsda tushadilar. Yig'ilgan pul kelin-kuyovning **Flitterwochen** „asal oyi“ sayohatlari uchun yoki biror ehtiyojlari uchun sarflanadi. Raqsdan so'ng oq matoni kuyovning jo'ralari o'zaro talashib, matoni olgan jo'ra g'olib hisoblanadi. Bu odat o'zbek to'y marosimidagi kuyov va kuyov jo'ralar oyog'i ostiga solinadigan

poyondoza o'xshab ketadi. Kuyov poyondozdan o'tib bo'lgandan so'ng kuyov jo'ralar o'zaro poyondozni talashib tortadilar va g'olib chiqqan kuyov jo'ra poyondoza ega bo'ladi. To'y marosimi davomidagi tort kesish jarayoni to'yga alohida joziba bag'ishlaydi. To'yga kelin-kuyov tomonidan barchaga yetarli darajada tort tayyorlanadi, pichoqni birga ushlagan holatda tortni kesib, avval kelin-kuyov bir-birlariga yediradilar, so'ng mehmonlarni tortga taklif etadilar. To'yda guldasta irg'itish ham alohida ahamiyat kasb etadi. Kelin turmushga chiqmagan dugonalarini davraga chorlaydi va ularga orqa o'girgan holda qo'lidagi guldastani otadi. Aytishlaricha, navbatdagi to'y guldastani tutib olgan qizga nasib qilar ekan.

Ma'lumki, barcha xalqlarda inson hayotidagi muhim bayram sifatida nikoh oila, qarindoshlar va do'stlar doirasidagi ko'plab urf-odatlar bilan bog'liq bo'lib kelgan. To'y buyumlari sifatida mebel (sandiqliq, yotarjoy buyumlari, ko'rpa-to'shak, yostiqlari bilan divan, beshik, choyshab, kiyim-kechak, uy-ro'zg'or buyumlari va idish-tovoqlar)dan iborat bo'lgan. Ko'chni yuklab kelish uchun quda tarafdin erkaklar kelishadi. Nikohdan keyin nizolar chiqishi yoki biror sabab bilan ajralishlar sodir bo'lgan taqdirda kelinning ko'ch ko'tarishi yoki ko'chini yuklab ketishi alohida mazmun kasb etadi. Shuning ta'sirida tilda ko'ch-taqi bilan kelib qolmoq, ko'chini yuklab ketmoq, ko'chini yig'ishtirib ketmoq yoki uning oppozitsiyasida ko'chini ham qaytib olmaslik, ko'chiga ham bormaslik tushunchalari shakllanadi. O'zbek to'ylarida esa nemis to'ylaridan farqli o'laroq, mehmonlar tomonidan sovg'alar va to'yonalarining topshirilishi" marosimida to'yonalar faqat kelin-kuyovga emas, balki ularning ota-onalariga berilish, kelin-kuyov nutq so'zlamasligi, kelin-kuyov raqsi, kelin-kuyov tomonidan tortni kesish barcha to'ylarda urf emasligi, ba'zi to'y marosimlarida esa gul irg'itish Yevropa to'ylariga taqlid qilingan holda o'tkazilayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu ham madaniyatlararo farqlanishni ifodalaydi.

Kelinlar kuyovlarning chap tomonida, ya'ni chap qo'lidan ushlab turadigan odat budparastlik davriga borib taqaladi. O'sha paytlarda qadimgi johil va nodon erkaklar ayollarni o'g'irlab qochishganligi sababli ta'qibchilarni daf qilish va kelinni himoya qilish uchun erkak bo'lajak xotinini chap qo'li bilan ushlab, o'ng qo'lida esa xanjar ushlab himoyalani saqlangan. Bunga erishgach, u ayolini olib ketgan²⁷. Shu tarixiy hodisalar sabab, kelin kuyovning chap qo'lidan ushlab yurishi odat sifatida saqlanib qolgan degan xulosaga kelish mumkin.

27 www.hochzeit.de. Мурожаат санаси. 04.12.2023

O‘zbek halqida to‘y kuni erkaklar uchun nahorgi osh beriladi. To‘y marosimining bu qismi “nonushta” deb ham yuritiladi. Bu marosimga asosan, erkaklar ishtirok etadilar, ayollarning nonushtaga kelishi rasm emas. Ayollar uchun tushlik vaqtida bazm va shu bilan birgalikda, **yuz ochdi, kelin salom** marosimlari o‘tkaziladi. O‘z navbatida, bu marosimda erkaklar ishtirok etmaydilar. Kechga yaqin esa yoshlar uchun “bazm” tashkillanishi va bu orada hamkasblar uchun ham alohida dasturxon yozilishi odat tusini olgan. Yuqoridagi aytilgan marosimlar kuyov tomonida o‘tkazilsa, kelin tomonida esa nonushta, nahorgi osh, kuyov jo‘ralar, qarindoshlar va hamkasblarning kutib olinishi kunning yarmiga qadar borishi urfga aylangan.

To‘y bilan bog‘liq leksik birliklar o‘z navbatida bir necha urf-odat ifodalovchi leksemalarni hamda quyidagi guruhlarini o‘zida mujassam etadi:

Navbatdagi bo‘linishda **to‘y bilan bog‘liq shaxs nomlari** o‘zbeklarda quyidagilarga ajratiladi: **sovchi, o‘rtada turgan, vakil, vakilota, vakilona, kuyov, kelin, quda, qudag‘ay, kuyovnavkar, kuyovjo‘ra, qudaxotin, oqsoqollar (erkak qudalar), iz yanga, qaynona, qaynota, qayinegachi, qayinsingil, qayinog‘a, ovsin, boja, pochcha, anda (qudaning qudasi), yo‘lto‘sar, o‘lanchi** singarilar.

Sovchilar Naimani yoqtirib, Mohlaroyimning taklifini qabul qilib ketdilar (A.Qodiriy).

Kuyov, kelin, quda, qudaxotin va oqsoqol (erkak quda) leksemalari to‘ydan bir necha muddat oldin va hatto to‘ydan keyin ham bir necha kun yoki oy davomida kuyov va kelin xonadoniga ma‘lum bir ma‘noda aloqador shaxslar tomonidan atalib turiladigan beqaror leksemalardir.²⁸ Masalan:

Turing, hoy turing, **qudalaringiz** kelishdi (S.Ahmad).

Kuyovnavkar, kuyovjo‘ra birliklari faqatgina to‘y kuni muayyan holat uchun aytiladigan ifodalar hisoblanadi.

I.Ismoilov va M.Narziyevlar tomonidan o‘zbek tilidagi qavm-qarindoshlik nomlari bilan bog‘liq shaxs nomlari haqida fikr yuritilganda, shaxs nomlari qon-qarindoshlik va nikohdan keyingi qarindoshlikni bildiruvchi shaxs nomlari tarzida farqlanadi.²⁹ Ko‘rinadiki, yuqorida aytib o‘tilgan to‘y marosimlariga tegishli bo‘lgan **kelin, kuyov, qaynota, qaynona, ovsin, qayinegachi, qayinog‘a, qayinsingil** kabi

28 Қаҳҳорова М. Ўзбек этнографизмларининг системавий тадқиқи: Филол.фан.номз... дисс. – Тошкент, 2009. – 60 б.

29 Исмоилов И. Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминлари. – Тошкент: Фан, 1966. – 10-11 б; Нарзиева М. Семантическая структура имен существительных возрастной характеристики лица в узбекском языке: Автореф. дисс. ... канд.филол.наук. – Ташкент, 1992. – 28 с; Нарзиева М. Қон-қариндошлик номларининг компонент таҳлили // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1986. – №5. – 47-48 б.

ifodalar to‘ydan keyingi qarindoshlik nomlari sifatida ajratiladi. Bu leksemalar qatorida **kundosh** tushunchasi ham borki, bu bir kishining nikohidagi ikkinchi ayolga nisbatan ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Муродов М., Қорабоев У., Рустамова Р. Этномаданият. Тошкент: Адолат, 2003
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-том, 243-244-бет.
3. Кахарова М.М. Ўзбек этногафизмларининг системавий тадқиқи. Филол.фан.номз...дисс. – Тошкент, 2009. – 111 б.
4. Джурабаев А. Названия свадебных церемоний в узбекском языке (на материале андижанском группы говоров): Автореф.дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1971. – 26 с.
5. Исмоилов И. Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминлари. – Тошкент: Фан, 1966. – 10-11 б.
6. Fischer A. Feste und Bräuche in Deutschland. – Berlin: Sammüller Kreativ GmbH, 2004. – 132 S.
7. www.hochzeit.de